

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 84 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	

O'ZBEKISTONDA PENSIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Tursunov Jaxongir Pulatovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi kafedra mudiri, DSc

Annotatsiya: Mazkur maqolada pensiya ta'minoti tizimining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning bugungi holati tahlil qilingan. Sug'urta modeliga asoslangan va jamg'arish komponentlariga ega bo'lgan pensiya tizimini tashkil qilish va uning afzalliklari yoritilgan. Jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti tizimi holati ham ko'rib chiqilgan. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi va o'rtacha pensiya miqdorlarining nisbatlari ya'ni qoplash koeffitsiyenti tahlil qilingan. Shuningdek pensiya ta'minoti tizimini istiqbolda barqaror amalga oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: pensiya, pensiya ta'minoti tizimi, jamg'arib boriladigan pensiya, pensiya sug'urtasi, ijtimoiy ta'minot, ko'p darajali pensiya tizimi, qoplash koeffitsiyenti, o'rtacha oylik ish haqi, o'rtacha pensiya miqdori, nodavlat pensiya fondi, korporativ pensiya, aksiyadorlik jamiyati.

Abstract: This article highlights the importance and features of the pension system. It also analyzes the current situation of pensioners and recipients of social benefits. The organization of the pension system, based on the insurance model and having funded components, and its advantages are highlighted. The state of the accumulative pension system is also considered. The ratio of the average monthly wage and the average pension, the coverage ratio in Uzbekistan are analyzed. Proposals and recommendations have also been developed for the stable implementation of the pension system in the future.

Key words: pension, pension system, funded pension, pension insurance, social security, multi-level pension system, coverage ratio, average monthly salary, average pension, non-state pension fund, corporate pension, joint-stock company.

Аннотация: В данной статье освещаются значение и особенности пенсионной системы. Также анализируется текущее положение пенсионеров и получателей социальных пособий. Выделены организация пенсионной системы, основанная на страховой модели и имеющая накопительные компоненты, и ее преимущества. Также рассмотрено состояние накопительной пенсионной системы. Проанализированы соотношения среднемесячной заработной платы и среднего размера пенсии, коэффициент покрытия в Узбекистане. Также разработаны предложения и рекомендации по стабильному внедрению пенсионной системы в будущем.

Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, накопительная пенсия, пенсионное страхование, социальное обеспечение, многоуровневая пенсионная система, коэффициент покрытия, среднемесячная заработная плата, средний размер пенсии, негосударственный пенсионный фонд, корпоративная пенсия, акционерное общество.

KIRISH

Pensiya ta'minoti tizimi har qanday mamlakatning aholini ijtimoiy himoya qilishda muhim dastagi bo'lib hisoblanadi. Bunda asosan belgilangan muddatlarda pensiya uchun badallar o'tkazib borgan, mehnat layoqatini butunlay yoki vaqtincha yo'qotgan, boquvchisidan mahrum bo'lgan shaxslarni pensiyalar orqali ularni moddiy ta'minlash tushuniladi ya'ni pensiya ayrim toifadagi shaxslar uchun davlatning eng muhim ijtimoiy kafolatlaridan biridir.

Aholini bu turdagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017–2021-yillarda mamlakatimizni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida, shuningdek 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham o'z aksini topgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli¹ Farmoniga asosan tasdiqlangan taraqqiyot strategiyasining "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" nomli to'rtinchi yo'nalishida belgilangan "54 maqsad – pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan bo'lib, bunda fuqarolarning pensiya miqdorlari mamlakatning iqtisodiy ko'rsatkichlariga muvofiq izchil oshib borishini ta'minlash vazifasi belgilab qo'yilgan"

Jahon amaliyotida pensiya ta'minoti ijtimoiy muhofazaning ajralmas qismi hisoblanib, davlatning asosiy funksiyalaridan biri hisoblanadi. Davlatning tuzilishi va imkoniyatlariga muvofiq holda fuqarolarning ijtimoiy ta'minotga bo'lgan huquqlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Bosh Assambleyasi tomonidan 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi"ning 22-moddasida qayd etib o'tilgan. Unga ko'ra, pensiya ta'minoti – muayyan davlat qonunchiligida o'rnatilgan tartibda, asosiy daromad manbasini qariyalik, nogironlik va boquvchisini yo'qotgan fuqarolarni moddiy ta'minlashga yo'naltirilgan huquqiy va iqtisodiy chora-tadbirlar majmuasidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rozanovning (2015) ta'kidlashicha jahon amaliyotida jamg'arib boriladigan va taqsimlanuvchi pensiya modellari sof holda kam uchraydi. Bir vaqtning o'zida majburiy va ixtiyoriy jamg'arib boriladigan qismlari mavjud pensiya tizimi Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga a'zo mamlakatlar orasida faqat Norvegiyada amal qiladi.

Vavulin (2016) fikricha Xususiy pensiya fondlari – notijorat moliyaviy tashkilotlar bo'lib, pensionerlarning ixtiyoriy qo'yilmalari hisobiga ularni moliyaviy nafaqa bilan ta'minlaydi. Ular majburiy pensiya sug'urtasi va nodavlat (qo'shimcha) pensiya ta'minoti bilan shug'ullanadilar.

Nemis iqtisodchisi A.Borsh-Supan (2018) Yevropa mamlakatlarida pensiya tizimini (xususiy, birdamlik pensiya tizimi) isloh qilishning asosiy muammolarini qilinayotgan xarajat va aholining o'rtacha umr ko'rish yoshining o'sishi nuqtayi nazardan ko'rib chiqqan.

Rossiyalik olim V.Roikning (2020) ilmiy ishlarida aholini ijtimoiy himoya qilishda pensiya ta'minotining o'rni, pensiya sug'urtasi, ijtimoiy sug'urta va uning moliyaviy-iqtisodiy asoslari, pensiya tizimida islohotlarni amalga oshirishda qanday usullardan foydalanish kerakligi borasida usullar keltirilgan.

Xalqaro moliyaviy tashkilotlar Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Jahon banki, Xalqaro pensiya va ijtimoiy jamg'armalar assotsiatsiyasi, Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan har yili jahon mamlakatlari pensiya tizimlarining holati, undagi islohotlar tadqiq etilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimini istiqbolda barqaror amalga oshirilishini ta'minlash yo'llarini ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, avvalo mavzu dolzarbligi asoslandi, ushbu soha bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi. Ilmiy tadqiqot davomida analitik tahlil, qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgunga qadar ya'ni rejali iqtisodiyot davrida pensiya ta'minoti tizimi davlat ijtimoiy ta'minotining tarkibiy komponenti hisoblangan bo'lib, nafaqat pensiya ta'minoti, balki, moddiy yordam, ijtimoiy, tibbiy, sanatoriy va kurort xizmatlari, mehnatga layoqatisiz va keksalarni ijtimoiy himoya qilish kabi xizmatlarni ham qamrab olgan edi. Mazkur vazifalarni amalga oshirish uchun esa davlat byudjetidan mablag'lar ajratilgan. Bunday sxemaning mavjudligi pensiya ta'minotini moliyaviy boshqarishning davlat organi sifatida Pensiya jamg'armasini tashkil qilishga zarurat bo'lmagan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1991-yil 14- yanvardagi 9-sonli² qaroriga ko'ra SSJL Pensiya fondining O'zbekiston jumhuriyat bo'limi tashkil etildi. Bu pensiya ta'minoti tizimidagi yangi bosqich edi. Aynan shu davrdan boshlab mamlakatimizda pensiya ta'minoti tizimida yangilanish va islohotlar jarayonlari boshlandi. 1994-yilda esa Vazirlar Mahkamasi huzurida Ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tashkil etildi. Keyinchalik, Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 27-dekabrda 459-sonli³ qaroriga asosan Ijtimoiy sug'urta jamg'armasi Ijtimoiy ta'minot vazirligi huzuridagi Pensiya jamg'armasiga aylantirildi va davlat budjeti tarkibiga kiritildi. Mazkur jamg'arma Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 15-noyabrdagi 444-sonli⁴ qaroriga ko'ra O'zbekiston Respublikasi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasiga o'zgardi hamda jamg'armaga majburiy to'lovlar

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 <https://www.lex.uz/docs/-1647045?ONDATE=14.01.1991>

3 <https://lex.uz/docs/-544292>

4 <https://lex.uz/docs/-385314>

solliqlarga tenglashtirildi va bu Soliq kodeksida mustahkamlab qo'yildi. Shuningdek, 2005-yil 1-yanvardan boshlab jamg'arma Iqtisodiyot va moliya vazirligining idoraviy qaramog'iga o'tkazildi. Bunda yuzaga kelgan o'ziga xoslik shundaki, pensiya ishlarini tayinlash va hisoblash ishlari Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi (hozirgi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi) vakolatlarida saqlanib qolgan bo'lsa-da, mablag'larni jamlash, moliyalashtirish ishlari Moliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 30-dekabrda PF-4161-sonli⁵ Farmoni hamda PQ-1252-son⁶ qaroriga ko'ra O'zbekiston Respublikasi byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasiga aylantirildi.

O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimining bugungi holatini pensiya sug'urtasining elementlari bilan taqsimlash tizimi ko'rinishida ifodalash mumkin. Hattoki 2005-yildan AT Xalq bankida jamg'arib boriladigan pensiya ham "avlodlar birdamligi" tamoyiliga asoslangan taqsimlovchi komponentlar asosida joriy qilindi.

Pensiya tizimidagi taqsimlovchi komponent ilk bor "Bismark modeli" asosida tashkil etilgan bo'lsa-da, bizdagi hozirgi tizim ko'proq sovet davrida amal qilgan pensiya ta'minoti normalarini meros qilib olgan. Bularni quyidagi omillar orqali ko'rishimiz mumkin:

- uch turdagi (yoshga doir, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik) mehnat pensiyalarining amal qilishi;
- ko'plab imtiyozli pensiya va nafaqa (moddiy yordam)larning mavjudligi;
- pensiya miqdorini aniqlashda past differentsiatsiya ko'rsatkichi;
- belgilangan pensiya yoshining past ekanligi va o'zgarishsiz qolayotganligi (erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun 55 yosh);
- ayollarning o'rtacha umr ko'rish yoshi erkaklarnikiga nisbatan yuqori ekanligiga qaramasdan ular uchun pensiya bo'yicha imtiyozlarning ko'pligi.

Mazkur omillarning ijobiy tomonlari ham mavjud bo'lib, O'zbekistonda aholini kuchli ijtimoiy himoya qilishda va pensionerlar uchun munosib turmush tarzini yaratishga imkoniyat beradi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda pensiya oluvchilar soni va o'rtacha pensiya miqdori to'g'risida ma'lumot (imv.uz).

№	Yillar	Pensiya oluvchilar soni	O'rtacha pensiya miqdori, so'm	Pensiya miqdorini o'sishi, barobarda
1	01.01.2010 y.	2 829 719	132 578,3	1,52
2	01.01.2011 y.	2 807 717	166 912,1	1,34
3	01.01.2012 y.	2 725 773	211 785,0	1,26
4	01.01.2013 y.	2 685 270	265 142,0	1,27
5	01.01.2014 y.	2 697 325	320 198,5	1,25
6	01.01.2015 y.	2 713 929	389 964,8	1,21
7	01.01.2016 y.	2 781 618	421 629,4	1,22
8	01.01.2017 y.	2 882 087	471 419,8	1,12
9	01.01.2018 y.	3 007 621	532 912,3	1,12
10	01.01.2019 y.	3 162 139	612 378,8	1,13
11	01.01.2020 y.	3 438 211	702 389,0	1,15
12	01.01.2021 y.	3 424 629	813 312,9	1,16
13	01.01.2022 y.	3 588 427	922 838,6	1,13
14	01.01.2023 y.	3 765 692	1 034 532,8	1,12
15	01.01.2024 y.	3 930 390	1 234 715,3	1,19
16	01.09.2024 y.	4 062 279	1 431 277,8	1,16

O'zbekistonda 2010-2024-yillardagi pensiya oluvchilar soni va o'rtacha pensiya miqdorlarini tahlil qiladigan bo'lsak 2010-2024-yillarda respublika bo'yicha o'rtacha pensiya miqdori ham mos ravishda 132 578,3 so'mdan 1 431 277,8 so'mga, ya'ni 10,8 barobarga oshgan. Pensiya oluvchilar sonidagi o'sish esa 1,43 barobarni tashkil qilgan

5 <https://lex.uz/docs/-1568149>

6 <https://lex.uz/uz/docs/-1570284?ONDATE=05.05.2021>

Mamlakatimizda pensiya tizimi ijtimoiy ta'minotning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, mamlakatimiz aholisining 10,9 foiz qismini qamrab oladi. Pensiya ta'minoti bo'yicha amalga oshiriladigan har qanday tadbirlar fuqarolarning keksayganda, mehnat layoqatini yo'qotganda, shuningdek boquvchisidan mahrum bo'lganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot olish bilan bog'liq konstitutsiyaviy huquqlarini ro'yobga chiqarishga yordam berishi shubhasizdir (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda 2024-yil 1-oktyabr holatiga aholi sonida pensiya oluvchilar ulushi to'g'risidagi ma'lumotlar (imv.uz).

№	Hudud nomi	2024 yil 1 oktyabr holatiga aholi soni	2024 yil 1 oktyabr holatiga	
			pensiya oluvchilar soni	aholi sonida ulushi %
Respublika bo'yicha		37 134 228	4 062 279	10,9
	shundan:			
1	Qoraqalpog'iston	2 015 044	217 456	10,8
2	Andijon	3 424 440	380 527	11,1
3	Buxoro	2 057 687	257 271	12,5
4	Jizzax	1 521 858	137 369	9,0
5	Qashqadaryo	3 594 055	363 009	10,1
6	Navoiy	1 084 983	136 476	12,6
7	Namangan	3 094 927	317 783	10,3
8	Samarqand	4 249 069	432 486	10,2
9	Sirdaryo	922 053	103 606	11,2
10	Surxondaryo	2 907 483	272 042	9,4
11	Toshkent v.	3 079 493	369 388	12,0
12	Farg'ona	4 098 718	480 565	11,7
13	Xorazm	2 009 186	223 774	11,1
14	Toshkent sh.	3 075 232	370 527	12,0

Bugungi kunda pensiya ta'minotining barqarorligi ko'proq sug'urta modeliga asoslangan va jamg'arish komponentlariga ega bo'lgan tizimning mavjudligi va faoliyati bilan o'lchanadi. Amalda O'zbekistondagi taqsimlash xususiyatiga ega bo'lgan pensiya tizimi bilan istiqbolda pensionerlarning turmush darajasini ta'minlash imkoniyati judayam past bo'ladi. Bularga quyidagi omillarni keltirish mumkin:

Pensiya tayinlash uchun murojaat qiladigan fuqarolarning soni keskin ravishda o'sishi, shuningdek murojaat qiluvchilar tarkibida ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi pensiya oluvchilarning salmog'i o'zgarishi hisobiga byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etishi.

Pensiya jamg'armasi birinchidan davlat pensiyalarini (yoshga doir, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik) tayinlash va to'lash, pensionerlarni pensiyaga bo'lgan huquqlarini kafolatlash bilan shug'ullansa, ikkinchidan kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan ijtimoiy himoya instituti sifatida namoyon bo'ladi.

Shuningdek norasmiy (yashirin iqtisodiyot) sektorda band bo'lganlarning hisobiga kelajakda Pensiya jamg'armasi daromadlari sezilarli hajmda pasayib ketadi. Bunga sabab pensiya uchun faqat ish beruvchilar tomonidan belgilangan miqdordagi ijtimoiy soliq tushumlarining to'lanayotganligi, ishlovchilar tomonidan pensiya uchun hech qanday mablag'ning to'lanmasligi, jismoniy shaxslar ayrim toifalarining ijtimoiy soliq tushumlarini to'lashi va mazkur to'lanayotgan mablag'larning hisoblanadigan pensiya miqdoriga bog'liq emasligi bilan izohlanadi.

Yuqorida ko'rilgan holatlar bo'yicha umumlashtiriladigan bo'lsak yoshga doir pensiya tayinlash uchun talab etiladigan mehnat (sug'urta) stajining kamligi (7 yil) hisobiga norasmiy sektorda hozirda band bo'lganlarning ko'pchiligi mazkur stajga ega ekanligini va ular tomonidan pensiya uchun hech qanday badal to'lanmayotganligini hisobga olsak kelajakda yoshga doir pensiya tayinlab murojaat etuvchilar hissasi yanada oshadi va bu pensiya ta'minotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi (3-jadval).

3-jadval. Ijtimoiy ta'minotning minimal me'yorlari (Konvensiya №102).

№	Moddiy jihatdan mablag' bilan ta'minlanadigan ijtimoiy risk turlari	Ijtimoiy xavf bo'yicha moddiy ta'minot huquqi mavjud toifalar (oila hisobiga)	Ilgari olingan daromadiga nisbatdan to'lov miqdori, %da
1	Kasallik (vaqtinchalik ishga layoqatsizlik)	Oila uchun (erkak kishi turmush o'rtog'i va ikki nafar farzandi bilan)	45
2	Ishsizlik (rasmiy ishsizlik)	Oila uchun (erkak kishi turmush o'rtog'i va ikki nafar farzandi bilan)	45
3	Qarilik (keksalik)	Pensiya yoshidagi erkak kishi va uning turmush o'rtog'i uchun	40
4	Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar (mehnatda jarohatlanish) va kasb kasalligi:		
4.1.	Mehnat qobiliyatini yo'qotilishi	Oila uchun (erkak kishi turmush o'rtog'i va ikki nafar farzandi bilan)	50
4.2.	Nogironlik	Oila uchun (erkak kishi turmush o'rtog'i va ikki nafar farzandi bilan)	50
4.3.	Boquvchisini yo'qotganlik	Beva ayol uchun (ikki nafar farzandi bilan)	40
5	Onalik (homiladorlik va tug'ish nafaqalari)	Ayol kishi uchun	45
6	Nogironlik	Oila uchun (erkak kishi turmush o'rtog'i va ikki nafar farzandi bilan)	40
7	Boquvchisini yo'qotganlik	Beva ayol uchun (ikki nafar farzandi bilan)	40

O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimini istiqbolda barqaror amalga oshirishda, yildan yilga o'sib borayotgan pensionerlar uchun munosib turmush sifatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan yana bir ko'rsatkich sifatida qoplash koeffitsiyenti hisoblanadi. Qoplash koeffitsiyenti – ishchi (xizmatchi)larning olgan oylik ish haqisini pensiya ta'minoti ko'rinishida qaytarish tushuniladi. Qoplash koeffitsiyentining belgilangan me'yorlari mavjud bo'lib, buni quyidagi javdal ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin.

Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan belgilangan va tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan ijtimoiy ta'minotning minimal me'yorlarida yoshga doir pensiya uchun belgilangan qoplash koeffitsiyenti 40 foizdan kam bo'lmazligi keltirilgan. Ammo, O'zbekistonda qoplash koeffitsiyenti 40 foizga yetib bormayapti. Bu esa tizimda islohotlarni amalga oshirish zaruriyati borligini ko'rsatadi.

Qoplash koeffitsiyentini oshirishda pensiya tizimida islohotlarni amalga oshirish, jumladan pensiyalarni indeksatsiya qilish bilan bog'liq masalalar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Mazkur masalalarni hal qilishda pensiya badallarini oshirish, pensiya ta'minotiga oid imtiyozlarni qisqartirish, pensiya yoshini oshirishni nazarda tutadigan an'anaviy usullardan voz kechgan holda xorijiy tajribani chuqur tahlil qilish va eng yaxshi tajribalarni mamlakatimizda qo'llash maqsadga muvofiq.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, pensiya ta'minoti tizimlari davlat (taqsimlanuvchi) tizimidan sug'urta modeliga asoslangan va jamg'arish komponentlariga ega bo'lgan tizim tomon harakatlanmoqda. Bu esa istiqbolda pensiya ta'minoti tizimini moliyaviy barqarorligini takomillashtirishda uch darajali pensiya tizimini yaratish vazifasini quymoqda ya'ni bular:

1. Davlat tomonidan kafolatlangan eng kam pensiya miqdori (ish staji va oylik ish haqidan qat'iy nazar barcha fuqarolar oladi);

2. Majburiy jamg'arma sxemasi (markazlashtirilgan yoki xususiy boshqaruv ostida). Pensiya to'lovi miqdori pensionerlarning individual hisob raqamlarida jamg'arib borgan mablag'lari hamda turli xil aktivlarga qilgan sarmoyalari natijasida olingan daromadlariga bog'liq;

3. Moliyaviy institutlarda ixtiyoriy ravishdagi jamg'arma tizimi (xususiy sug'urta).

Uch darajali pensiya tizimini shakllantirish uchun esa albatta barqaror rivojlangan pensiya mablag'larini investitsiya qilish imkoniyatini beruvchi diversifikatsiyalashgan moliya bozorlarining mavjud bo'lishi hamda aholi bandligini to'liq ta'minlash zarur. Shuningdek ko'p darajali pensiya ta'minoti tizimini shakllantirishda sug'urta modeliga asoslangan va jamg'arish komponentlariga ega bo'lgan tizimni yaratmasdan pensiya ta'minoti tizimining uzoq muddat barqaror ishlashini ta'minlash borasidagi islohotlar hech qanday naf bermaydi. Shuning uchun aynan sug'urta tamoyillariga asoslangan pensiya ta'minotiga to'liq o'tish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida pensiya ta'minotini sug'urta prinsiplariga o'tkazishda quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi zarur:

Budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasini mustaqil moliya instituti sifatida statusini o'zgartirish, o'z xarajatlarini o'zi mustaqil qoplashi uchun moliyalashtirishning sug'urta prinsipiga o'tish va quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

pensiya uchun ma'lum bir belgilangan badallarni to'lamayotgan yoki imtiyozli asosda pensiya olish huquqini beruvchi imtiyozlar ro'yxatini qaytadan ko'rib chiqish yoxud qisqartirish;

pensiyaga sug'urta badallarini to'lashning yangicha mexanizmini ishlab chiqish, masalan ballik tizimda yoki sug'urta to'langan davrlarni va to'langan yillik ish haqi miqdoridan kelib chiqib koeffitsiyentlar belgilash, belgilangan koeffitsiyent yoki ballarga qarab pensiyalarni hisoblash;

sug'urta modeliga asoslangan va jamg'arish komponentlariga ega bo'lgan tizim asosida har bir sug'urta badalini to'lovchi (mehnat qiluvchi) shaxs uchun pensiya sug'urtasi bo'yicha shaxsiy hisob raqam (PSSHHR) ochish va mablag'lar hisobini yuritish, tashkil etilgan PSSHHRni barcha davlat hokimiyati va boshqaruv organlari bilan to'liq integratsiyani ta'minlash.

Pensiya ta'minoti tizimi jozibadorligini oshirish va quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'idagi hamda PSSHHRda yig'ilib boriladigan mablag'lardan ipoteka, ta'lim va boshqa iste'mol kreditlarini olishda ta'minot sifatida foydalanish yoki muddatidan oldin mablag'larni yechishga ruhsat berish;

bugungi kunda respublikada 2022-yil noyabr holatiga ko'ra 631 ta aksiyadorlik jamiyatlarida iqtisodiy faol aholining aksariyat qismi bandligini hisobga olib pensiya ta'minotida korporativ pensiya tizimini ishlab chiqish yoki bozor kapitalizatsiyasi yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari (UzAuto Motors, TIF Milliy bank, O'zbekneftgaz, O'zkimyosanoat va b.) huzurida xususiy (nodavlat) pensiya jamg'armalarini tashkil qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1991-yil 14- yanvardagi 9-sonli qarori <https://www.lex.uz/docs/-1647045?ONDATE=14.01.1991>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 27-dekabrda 459-sonli qarori <https://lex.uz/docs/-544292>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 15-noyabrda 444-sonli qarori <https://lex.uz/docs/-385314>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 30-dekabrda 4161-sonli Farmoni <https://lex.uz/docs/-1568149>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 30-dekabrda 1252-sonli qarori <https://lex.uz/uz/docs/-1570284?ONDATE=05.05.2021>
8. Rozanov A. (2015) Public pension fund management: best practice and international experience // Asian Economic Policy Review. 2015. №10. R.275-295
9. Вавулин Д.А. (2016) Негосударственные пенсионные фонды: место в системе обязательного пенсионного страхования 2016. - № 2. – С.162-176
10. Börsch-Supan, A. and C. Coile (2018). "Social Security Programs and Retirement Around the World: Reforms and Retirement Incentives – Introduction and Summary", NBER Working Paper 25280, Cambridge, MA.
11. Роиқ В.Д. Социальная политика. Социальное обеспечение и страхование: учебник и практикум для вузов / Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 522 с.
12. Tursunov, J. "Ways to ensure the financial stability of the pension fund when improving the state pension provision." International Finance and Accounting 2020.2 (2020): 5.
13. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy veb sayti ma'lumotlari.
14. www.pfru.uz – O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi rasmiy veb sayti ma'lumotlari.
15. Davronov Sh.Z. "O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy sug'urta tizimini tashkil etishning metodologik asoslarini takomillashtirish" mavzusida Iqtisodiyot fanlari doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent. 2022-yil. 72-bet.
16. Tursunov J. P. Reforms in pension supply system in Uzbekistan //European Journal of Research. – 2019. – T. 3. – S. 43.
17. Rajabov Sh.U. "Pensiya tizimidagi tarkibiy o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari" mavzusida Iqtisodiyot fanlari doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent. 2021-yil. 71-bet.
18. Конвенция N-102 Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения». Статья 67. (Заключено в г. Женева 28.06.1952). Приложение к разделу XI периодические выплаты типовому бенефициарию. – С. 21.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

